

Гоголь Тетяна Василівна,

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного управління та адміністрування, Державний
університет “Київський авіаційний інститут”, проспект Любомира Гузара, 1,
м.Київ, 03058, Україна

запрошений професор Програми післядипломної освіти регіонального розвитку
та агробізнесу (PGDRA), Державний університет Західної Парани (Unioeste),
кампус Толедо, Парана, Бразилія

Ідентифікатор ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7830-2936>

Контактний телефон +380679670914, e-mail tgogol@ukr.net

КОНФЛІКТИ У СХІДНОМУ РЕГІОНІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОСНОВНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

Анотація. Війна на Сході України та ставлення до неї місцевого населення актуалізували питання, чому саме у тих регіонах відбувалися процеси загрози територіальній цілісності. Визначено, що причинами гібридної війни є штучний поділ між регіонами України, інструментами якого є територіальні, економічні, організаційні, інформаційні, історичні, духовно-психологічні процеси. Означено, що гібридна природа ведення війни росією проти України призвели до прямого та непрямого залучення російської православної церкви до збройної агресії проти України, об'єднавши кремлівські нарративні зусилля у відносно цілісну ідеологію та відомий інструмент в арсеналі російської гібридної війни. Зазначається, що мова та етнічна приналежність не є ключовими характеристиками сучасного конфлікту чи ідентичності в Україні, а найважливішими є цінності, які лежать в основі самоідентифікації, а мовне питання тісно ув'язувалося з політичним. У подіях, які відбувалися в Україні з

весни 2014 року і тривали до російсько-української війни, відіграло ключову роль політичне підґрунтя, з ідеологією нав'язування спотворених цінностей.

Ключові слова: східний регіон України, переселення, конфлікт, гібридна війна.

Постановка проблеми. Українсько-російські відносини мають довгу і суперечливу історію, яка нараховує сотні років. Так, за 2004–2014 роки протистоянь Україну зуміли штучно поділити на захід і схід і, скориставшись слабкістю України та її нового політичного керівництва імперський режим кремля запустив на повну силу проект розчленування країни та повного підпорядкування росії. Гібридна війна проти України з метою позбавлення її суверенного майбутнього у 2014 році ввійшла у відкриту фазу. Основним її змістом є прагнення Московії та її спадкоємців - Російської імперії, Радянського Союзу та російської федерації - унеможливити становлення незалежної держави Українського народу - повноправного члена європейської співдружності націй. Традиційно серед найбільш дискусійних та гострих питань – статус та використання російської мови, вступ до ЄС та НАТО або нейтральність, історичний період часів Другої світової війни та участі у ній українців, релігійні та церковні питання православ'я - метою яких були заміна української чи підтримка існуючої російської ідентичності у громадян України. Для врегулювання конфлікту та подолання його наслідків важливі не лише зовнішньополітичні зусилля, але й аналіз кореневих причин, виявлення та подолання протиріч в українському суспільстві, попередження конфліктів на всіх рівнях [6, с.5-7], адже від рівня наукового розуміння суспільно-політичних процесів залежить ефективність планування та управління. В цих складних умовах необхідно об'єктивно, по-науковому визначити характерні риси та особливості російсько-української війни, адже ця війна мусить вивести нас у ясно окреслені перспективи, що їх ми називаємо європейськими цінностями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд та критичний аналіз досвіду вивчення соціально-політичного контексту війни на Сході України та

розуміння змістовного наповнення його на практиці залишається нерідко суперечливим та розмитим, однак існують і чіткі обґрунтовані позиції дослідників. Так, В. Осьодло, Л.Будагьянц висловлюють позицію, що екстремальна ситуація визвольної боротьби проти агресії російської федерації спричинила переоцінку цінностей та переосягнення підходів до їхнього збройного захисту не лише в Україні, але й в інших багатьох країнах демократії. В міжнародній спільноті поширюється чітке розуміння, що в Україні йде боротьба супротивних систем цінностей та концепцій історії – боротьба демократії та тоталітаризму [7, с. 15].

Автори іншої колективної монографії, характеризуючи сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні зазначають, що методологічна невизначеність щодо напрямів системного вдосконалення українського суспільства призвела до негативних наслідків у багатьох сферах суспільно-політичного життя, особливо – відсутність офіційно прийнятої науково обґрунтованої стратегії розвитку суспільно-політичної системи [13, с.4-5]. Зважаючи на те, що потрібно орієнтуватися на сучасні методологічні концепти, мати на увазі системи відповідних цінностей і орієнтирів, понять і критеріїв, парадигм і концепцій, на переосмислення звичайного набору стереотипних уявлень, моделювання соціально-політичної реальності вимагає врахування історичного досвіду і традицій конкретного суспільства. Однак суспільна актуальність проблеми не спричинила поширення емпіричної основи її вивчення.

Мета статті. Метою проведеного дослідження є спроба означити причини конфліктів у східному регіоні України у 2014 році, політичні, мовні, релігійні суперечності на Сході України, корені сепаратизму та їх вплив на окупацію територій.

Застосована методологія і методи. У дослідженні використовується комплексна методологія систематичного огляду літератури, систематизації наукових досліджень авторів, із залученням елементів історико-правового аналізу, а також інтерпретація основних суспільно-політичних тенденцій розвитку для об'єднання існуючих досліджень та дозволяє, виходячи з того, що

сталося в минулому, зробити висновок про майбутні події. Цей підхід полегшує аналіз для впровадження нових методів, викликів, що виникли, і можливостей, які з'явилися в державному секторі.

Виклад основного матеріалу

1. Вплив соціально-політичного статусу росіян на конфлікти у східному регіоні України

Україна бореться за своє майбутнє і веде війну за незалежність. Історична правда під час війни стає на вагу зброї, історичним словом можна відродити цілі народи. Сьогодні наша українська нація відроджується на очах, адже події 2014 року були шоком для України. Вони заохочували країну негайно розпочати модернізаційні реформи безпрецедентними темпами. Ці реформи стали додатковим стимулом для Росії нарешті напасти на Україну, щоб домогтися «вирішення українського питання».

Національні процеси в Україні, як держави з багатонаціональним складом населення, мають глибоке історичне коріння. Як у минулому, так і на сучасному етапі вони безпосередньо взаємопов'язані із суспільно-політичними процесами. Звідси питання про національний склад населення, місце національних спільнот у загальній та регіональній структурі держави мають не тільки суто наукове, але й політичне значення.

Останнім часом, коли все частіше говорять про неповагу росіян до інших націй, яка характерна для багатьох із них, можна почути думки про те, що проросійський Південний Схід України - це наслідки Голодомору й подальшого масового заселення українських територій здебільшого росіянами. «А ще вони дуже тяжко при звичаються до життя за межами Росії, погано асимілюються», не бажають вивчати мову країни, куди емігрували, не сприймає політичних, економічних та соціальних змін, які там відбулися¹.

У виникненні умови сепаратистського руху в східному регіоні України у 2014 році, як зазначає Анджей Глядій, велике значення мав внутрішній фактор у

¹ Княжицька О. Переселення росіян в Україну стало наслідком Голодомору 1933 року. УНІАН. 17.08.2010 р. <https://www.unian.ua/common/391313-pereselennya-rosiyan-v-ukrajinu-stalo-naslidkom-golodomoru-1933-roku.html>

вигляді територіальних відмінностей всередині України (ніби-то конфлікт між Сходом і Заходом України, україномовними та російськомовними тощо), що стало причиною оголошення українським урядом 13 квітня 2014 року про початок антитерористичної операції (АТО) на Донбасі. Офіційно військові дії, які український уряд проводить із сепаратистами з квітня 2014 року, називають АТО. Автор причинами сепаратистського руху в Україні 2014 року називає економічні (Донбас є джерелом палива та енергії для центральних і південних регіонів), ідеологічні (спотворене та неповне зображення вітчизняної історії України, що призвело до відсутності національної ідентичності), історичні (історично Донбас був частиною українського етнічного поля), геополітичні, соціальні (світоглядні цінності спрощуються, залишаються лише основні - інстинкт самозбереження, матеріального забезпечення та продовження роду), мовні (виокремлення декількох мовно-культурних регіонів), етнічні (внаслідок міграції змінилося кількісне співвідношення росіян та українців у етнічній структурі Донбасу) та цивілізаційні (різниця між двома радикально різними культурами та світоглядами) основи [15]. Конфлікт в Україні 2014 року можна охарактеризувати як такий, що включає як захоплення частини території, так і спробу вплинути на рішення українського уряду.

Верховна Рада України 9 квітня 2015 р. ухвалила чотири закони: про вшанування борців за незалежність України [10, ст.190], увічнення перемоги над нацизмом [11, ст.191], доступ до архівів спецслужб [12, ст.218] та засудження комуністичного та нацистського режимів [9, ст.219]. Найсуттєвішими положеннями є визнання борцями за незалежність ОУН та УПА, засудження комуністичного і нацистського режимів та їх злочинів із забороною пропаганди їхньої символіки, а також необхідність перейменування усіх географічних назв, пов'язаних і діячами комуністичного режиму 1917-1991 років. Після набуття чинності законів про декомунізацію архівні документи, в тому числі секретні архіви КДБ, пов'язані з політичними репресіями, Голодомором, стають загальнодоступними. Зазначені документи можуть бути одним із ключів для осмислення витоків сучасних подій на Сході України.

Термін «Голодомор» вперше з'явилося в друкованих працях українських емігрантів у Канаді та США в 1978 році. У СРСР на той час історикам дозволяли лише говорити про «труднощі з продовольством», але не про голод. Із вуст партійного високопосадовця слово "Голодомор" вперше прозвучало в грудні 1987 року. Тоді перший секретар ЦК КПРС Володимир Щербицький, виступаючи на урочистостях з нагоди 70-ліття УРСР, визнав факт голоду 1932-33 рр. Коли про цю тему почали дискутувати дедалі відвертіше, у 1990 році ЦК Компартії України дозволив публікацію книги «Голод 1932-1933 рр. в Україні: очима істориків, мовою документів»².

У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Голодомор визнали геноцидом українців 23 держави: Австралія, Андорра, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, США, Угорщина, Чехія, Чилі, а також Ватикан як окрема держава.

Закон про декомунізацію (2015) може допомогти розкрити секретні матеріали про злочини тоталітаризму, пов'язані із Голодомором. Це дозволить мати доступ до засекречених раніше документів, які були представлені та надані Галузевим державним архівом СБУ, Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України та Державною архівною службою України. Крім того, матеріали надходили і з місцевих архівів, зокрема, й зі східних регіонів. Усі вони будуть зібрані у галузевому архіві, який почали створювати. Документи стосуються першого пост-голодоморного року.

Проте вже зараз історики оприлюднюють нові архівні дані, які стосуються наслідків Голодомору 1932-1933 років. Найбільше українців загинули у сучасних Харківській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Одеській областях та в Молдові, яка тоді була складом УРСР. Для українських дослідників

² 10 фактів про Голодомор. BBC Україна. 20 листопада 2013 р.
https://www.bbc.com/ukrainian/science/2013/11/131120_holodomor_10_facts_ko.

Голодомору питання «Що було далі?» за останні два роки теж набуло додаткового сенсу. Зокрема, дані про те, як після спустошених голодом років у східні і південні регіони України переселяли жителів Росії.

Так, після Голодомору 1932-1933 років люди продовжували вмирати, бо безповоротні наслідки голоду для тих, хто вижив, не могли бути подолані якимось документом. Це були просто фізіологічні процеси. І виникало питання: як отримувати від землі те, що було заплановано партією? І тоді було вирішено переселити на вимерлі території нових людей. Так, постановою «Совета Народных Комиссаров Союза ССР предложено Всесоюзному Переселенческому Комитету при Совете Народных Комиссаров СССР произвести переселение на Украину 21 тыс. семейств колхозников, добровольно желающих переехать на новое постоянное место жительства, в том числе 3,5 тыс. хозяйств в Донецкую область из Ивановской области, 6,5 тыс. хозяйств в Западной области, 4,5 тыс. хозяйств в Харьковскую область из Центрально-Чернозёмной области, 6,5 тыс. хозяйств в Одесскую область из Белоруссии (4,5 тыс. хозяйств) и Горьковского края (2 тыс. хозяйств)»³.

Отже, згідно з архівними документами, до Донецької (тоді поширювалася і на територію нинішньої Луганської області), Дніпропетровської (до якої частково належала і нинішня Запорізька область) і Харківської областей мали бути переселені колгоспники з росії, а до Одеської (тоді поширювалася і на територію нинішніх Миколаївської та Херсонської областей) - із білорусі та росії. Ці документи стосуються другої половини 1933-го та 1934 років, тобто першого пост-голодоморного року і часу виконання секретної постанови Ради народних комісарів СРСР "Про переселення на Україну 21 тисячі сімей колгоспників" від 25 жовтня 1933 року. Планувалося завершити таке переселення до 1 січня 1934 року. Якщо подивитися на мапу України, то території переселення збігаються з тими, що вони там назвали Новоросією.

³ Зануда А., Дорош С. Розкриття архівів: як після Голодомору на Донбас переселяли росіян. BBC Україна. 2 червня 2015 р. https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/06/150522_holodomor_donbass_russia_az.

Переселенці, які прибували у вимерлі від голоду села на Сході та Півдні України, отримували низку пільг, тоді як ті, хто пережив голод, отримували додаткові обов'язки: «а) установить, чтобы весь пользовательский скот, а также птица, принадлежавшая колхозникам, обязательно подлежала бы перевозке на место его переселения. б) безкоровные колхозные семьи при переселении, уходя из колхоза, из которого они выселяются, наделены телками. в) на каждые 2-3 семьи переселяемых колхозников, выделить 1 рабочую лошадь. г) обязать колхозы произвести полный расчет с переселяющимися колхозникам по выработанным трудодням, а также перевести принадлежащие колхозникам паевые взносы в те колхозы, в которые они переселяются. д) сложить недоимки с переселяющихся колхозников по всем видам задолженности государству (сельскохозяйственный налог, мясо-налог, молоко-налог, страховка и т.д). е) установить для переселяющихся колхозников по месту их вселения следующие льготы: освобождения на 2 года от с.-х. налога, самообложения и на 50% страховых платежей, а также на 1 год по м'ясо-налогу»⁴. На їхнє переселення було виділено 15 мільйонів 500 тисяч рублів, з них 10 мільйонів рублів пропонувалося віддати безповоротно, як матеріальну допомогу, а ще 5 мільйонів рублів - зробити довгостроковим кредитом. З переселенців знімали всі недоїмки зі сплати податків, їх звільняли від сплати сільськогосподарського податку на два роки, один рік вони могли не постачати державі молоко та м'ясо, кожна родина безкоштовно отримувала будинок і садибу, ремонт яких до їх переселення мали забезпечити місцеві колгоспи. Тим, у кого не було корови, її надавали безкоштовно, а на кожні дві-три родини - давали коня. Паралельно із цим видаються документи, присвячені облаштуванню побуту переселенців - від потреби у відкритті російських груп у школах, до зведення підручників, літератури та газет російською мовою.

Такі умови були відмінні від тих, в яких опинилися ті українці, хто вижив після Голодомору в Україні. Переселенці були поставлені у значно кращі умови,

⁴ Зануда А., Дорощ С. Розкриття архівів: як після Голодомору на Донбас переселяли росіян. BBC Україна. 2 червня 2015 р. https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/06/150522_holodomor_donbass_russia_az.

ніж те місцеве населення, що залишилося після Голодомору. Люди два роки страждали від недоїдання, а останні 9 місяців просто вмирили від голоду. Але їм не тільки не надавали допомоги, їх зобов'язували відремонтувати хати померлих для приїжджих. Крім того, вони мали виділити із вирощеного врожаю стільки зерна, скільки переселенці залишили у себе в коморах вдома. Навіть, згідно з документами, «забезпечити столами і табуретками».

Крім того, документи свідчать, що будинки, у яких вже оселилися переселенці, не могли повернути їхнім власникам, яким вдалося втекти від голоду у 1932 році, і які поверталися додому у 1933-му. Згодом до цих регіонів стали переселяти і українців із «соціально-неблагонадійних» прикордонних регіонів України, але вони потрапляли на Схід та Південь вже без тих пільг, що мали переселенці із Росії та Білорусі. До того ж, більше половини з тих, хто переселився з Росії на територію України у 1933-1934 роках, ознайомившись із ситуацією на місцях переселення, і незважаючи на усі надані їм пільги, повернулися назад, до Росії, тому що вони побачили, що українські селяни значно більше пригнічуються, ніж селяни в центральній Росії.

Отже, збільшення відсотку етнічних росіян на Донбасі не пов'язане з організованими владою переселеннями в 1933 та 1934 рр., тому що переселення росіян 1933-1934 рр. в Україну відбувалися не в промислові центри Донбасу, а у віддалені від промислових центрів сільські райони Донецької області УРСР, до складу якої тоді входили території сучасних Донецької та Луганської областей. Не зайвим буде зауважити, що кількість російських переселенців цієї хвилі була досить незначною, до того ж більшість російських переселенців невдовзі покинули Україну. Тому усе ж не слід вважати переселення росіян до спустошених Голодомором українських сіл значним чинником русифікації цього регіону, і безпосереднього стосунку до асиміляції ці переселення не мають.

Українські радянські історики в основному проводили дослідження в контексті загальних демографічних й етнічних процесів та взагалі оминали питання соціального й політико-правового статусу росіян в Україні на різних історичних етапах. Так само в українській історіографії не висвітлено історичні

проблеми формування та еволюції політичного й правового статусу росіян в Україні.

Домінування російської меншини в Україні з-поміж третини неукраїнців, має особливе місце в етнонаціональній структурі сучасної України і пояснюється не тільки чисельними показниками, а насамперед своєрідним політичним статусом. За радянського часу фактичний статус росіян в Україні (та й в інших республіках) визначався не як статус національної меншості, а як більшості в СРСР. Російська національна група в Україні завжди відігравала особливу роль в усіх сферах життя, суттєво впливала на перебіг національних процесів у суспільстві. Така ситуація, зокрема, зумовлена історичними особливостями заселення росіян в Україні, а також їхнього соціального й політико-правового статусу [14]. Хоча українці й становили більшість заселенців Південної України, їхній соціальний вплив значно поступався групі росіян, що безроздільно домінували на всіх щаблях управлінської вертикалі. До росіян, очевидно, було зараховано певну кількість русифікованих українців чи представників інших народів, по причині того, що етнічна належність того часу визначалася у переписі на основі рідної мови (розрізнялися “малорусское” і “великорусское наречия”), або, найімовірніше – мови повсякденного спілкування опитуваних. А вона не обов’язково співпадала із даними про етнічність.

Варто також зазначити, що політизація статусу росіян, є приводом для виявлення своїх ідеологічних переконань і культурних симпатій певної частини населення України і не обов’язково російського за етнічною належністю. По суті, основним предметом обговорення є стратегія розбудови України як національної держави. Досліджуючи соціокультурний статус росіян в Україні, О. В. Кравченко висловлює думку, що реальна проблема російської меншини в Україні криється не в практичній або правовій площині, а у соціально-психологічній, як прояві «культурного шоку» у зв’язку зі зміною статусу під час переформатування етносоціальної ієрархії в пострадянських країнах загалом та в Україні зокрема [4, с.39].

2. Російська православна церква у війні

Значна частина російськомовного населення на сході України, наявність великого впливу російських ЗМІ та російської церкви, гібридна природа ведення війни росією проти України призвели до прямого та непрямого залучення російської православної церкви (РПЦ) до збройної агресії проти України. Окрім непрямого залучення церкви, зафіксовані також факти прямої її участі в агресії. Зокрема було виявлено, що окремі терористичні угруповання Росії зосереджувались при церквах, а окремі «святі отці» брали безпосередню участь у бойових діях проти України. Необхідно насамперед наголосили, що російська православна церква (РПЦ) — це підконтрольна організація, яка об'єднує кремлівські нарративні зусилля у відносно цілісну ідеологію та відомий інструмент в арсеналі російської гібридної війни.

Під час «п'ятирічки безбожжя», яка тривала з 1932-1937 років, проголосили заборонену церкву по всій території СРСР. До 1917-го ця церква мала назву "Російська правоверна церква грецького канону". За наказом Петра Першого, церква мала порушувати тайну сповіді. Священики мали доносити на «неблагонадійних».

Але ще через 5 років, з метою культивуванням у народі національно-патріотичних і релігійних почуттів Йосип Сталін відновив московську церкву, а також це було зроблено на противагу процесу відродження Української автокефальної церкви, яка на Пінському соборі 7-10 лютого 1942 року організаційно оформилася на підставі закону Директорії УНР про автокефалію 1919 року. У ніч з 4 на 5 вересня 1943-го за благословінням Йосипа Сталіна було створено нову церковну організацію під назвою «Російська православна церква Московського патріархату» - РПЦ МП. І саме з цього часу РПЦ практично стала частиною державного механізму, безвідмовно виконуючи всі вказівки радянської влади, також в державі з'являється нова інституція - Рада у справах Російської православної церкви. Цікаво, що нерідко школа КДБ і семінарія були в одному приміщенні. Було також прийнято звернення до радянського уряду, в якому висловлювалася підтримка загальнонародної боротьби за порятунок

Батьківщини (СРСР) і звернення до всіх християн світу з закликом про посилення молитви до Господа про швидке здобуття перемоги і відкриття другого фронту. Утім подібне відбувається й зараз – московські попи благословляють війну проти України та українського народу⁵. Згодом була видана Директива НКДБ СРСР від 28 вересня 1944 року № 122 про Помісний собор РПЦ в 1945 році в якій пропонувалося «Приступить к подбору кандидатов для участия на соборе из числа духовенства и мирян, наметив с этой целью лиц, имеющих религиозный авторитет среди духовенства у верующих и в то же время проверенных на агентурной или патриотической работе. Важно обеспечить, чтобы в числе намеченных кандидатов преобладали агенты КГБ, способные провести на соборе нужную нам линию»⁶.

3. Роль мови в реаліях конфліктів і політики

В дослідженні збройного конфлікту на сході країни, проведеного Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) на замовлення організації «Інтернешнл Алерт» за фінансового сприяння Європейського Союзу (ЄС) зазначається, що мова та етнічна приналежність не є ключовими характеристиками сучасного конфлікту чи ідентичності в Україні. Найважливішими є цінності – вони лежать в основі самоідентифікації. Проте ці цінності залишаються невизначеними і, як наслідок, сприймаються й інтерпретуються по-різному. Це не просто конфлікт між народами, а більш фундаментальний конфлікт між старими та новими уявленнями про те, як повинно бути організоване суспільство. Конфлікт на сході України характеризується як цивілізаційний, як такий, що призводить до руйнування доконфліктних традиційних уявлень і установок та «росіяни в Україні» сприймаються як «мешканці», які підтримують інтереси росії в Україні і яким

⁵ 80 років тому Сталін створив Московський патріархат та відновив діяльність РПЦ під своїм началом. [Закарпатський інформаційно-діловий портал «Mukachevo.net»](https://mukachevo.net/post/80-rokiv-tomu-stalin-stvoriv-moskovskyy-patriarkhat-ta-vidnovyv-diialnist-rpts-pid-svoyim-nachalom_5567375.html). 05.09.2023.
https://mukachevo.net/post/80-rokiv-tomu-stalin-stvoriv-moskovskyy-patriarkhat-ta-vidnovyv-diialnist-rpts-pid-svoyim-nachalom_5567375.html

⁶ Директива НКДБ СРСР від 28 вересня 1944 року № 122 про Помісний собор РПЦ в 1945 році. *Українська Вікіпедія*, https://risu.org.ua/php_uploads/images/articles/ArticleImages_69346_05.jpg
https://risu.org.ua/php_uploads/images/articles/ArticleImages_69346_06.jpg

властива ностальгія за «радянським минулим», а «російська ідентичність» в Україні розрізняється в категоріях «руського миру» і реальних потреб громадян України.

Дехто з російськомовних експертів, які були задіяні в дослідженні вказував, що навіть незалежно від етнічної приналежності домінація російської мови є результатом мовної політики Радянського Союзу – русифікації соціальнокультурного та гуманітарного простору. Це проявлялося в тенденціях урбанізації, цілеспрямованої політики в освітній сфері (обмеження кількості українських шкіл) та політиці заборони української мови і культури держави радянським урядом. Українська мова й українська етнічна ідентичність розцінювалися радянським режимом як загроза. На початку 1960-х років радянський уряд забороняв українську мову та культуру. Респонденти, які брали участь в дослідженні, наводили приклади фактичної негласної заборони української мови в ті часи в освіті, культурі, на виробництві, що створило передумови для русифікації і певні проблеми, що існують і до сьогодні. Так, наприклад, вони згадували, якщо їхні батьки займали високі посади, заборонялося вивчати українську мову. Деякі учасники говорили, ґрунтуючись на власному досвіді або досвіді знайомих, що в окремих регіонах україномовні мешканці стикалися з труднощами і тиском на них російськомовної більшості, також наголошували на гострій нестачі культурних продуктів українською мовою. Питання вивчення української, потреба її використання як державної мови могли бути сприйняті негативно через небажання змін, складнощі адаптації, неприйняття української мови. Тому, для подолання наслідків політики русифікації, що проводилася за часів СРСР у сфері освіти, розвитку ЗМІ та культури, залишається потреба захисту і розвитку української мови в південно-східних областях, де панує російська мова [8, с.20, 26]. Уважається, що сучасна мовна ситуація в Україні є насамперед результатом тривалої війни проти української мови, української ідентичності й української державності, яку Росія розпочала після 1654 р., мовне питання тісно ув'язувалося з політичним.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень.

Таким чином, робити однозначні висновки стосовно того, що у 30-ті роки мала місце штучна асиміляція у східних областях України, яка позначається на подіях в Україні зараз, не варто та й не зовсім правильно. Заселення й розміщення росіян на території України складалося історично впродовж тривалого часу, і було результатом передусім міграційних процесів, який вважається одним із методів колонізації України. Адже цифрові дані про переселенців з росії і білорусі не дуже великі. Тисячі господарств у масштабі таких великих регіонів як Донбас і Слобожанщина - не надто вражаючі. До того ж, створений у 1933 році переселенський комітет перемістив у теперішні Харківську, Донецьку, Луганську області значно більше жителів інших регіонів України, які менше постраждали від Голодомору, аніж із території росії. Відтак, буквально кожен росіянин був для Радянського Союзу, як «могутньої світової держави», засобом зросійщення українських земель, і головним опертям у проведенні імперської політики агресивного російського етноцентризму, спрямованої проти так званих «іногородців», тобто усіх народів, окрім росіян.

У подіях, які відбувалися в Україні з весни 2014 року і тривали до російсько-української війни, відіграло ключову роль політичне підґрунтя, з ідеологією нав'язування спотворених цінностей, яке знаходить своє втілення у відповідних управлінських рішеннях місцевої влади. Спостерігався штучний поділ між регіонами України за ознаками гібридної війни, інструментами якої є територіальні, економічні, організаційні, інформаційні, історичні, духовно-психологічні процеси.

Можна зробити висновок, що конфлікт позначився на процесі формування політичної нації в Україні, прискоривши акцептацію та інтеграцію російськомовних українців. Разом з тим, роль деяких громадян у цих процесах була негативною. Суспільство стало більш поляризованим, розділившись на тих, хто ставиться «лояльно до України», і прихильників «руського миру». Упродовж останніх років, провідною тенденцією у зміні соціальної свідомості населення пострадянських країн загалом й України зокрема можна вважати деградацію

радянської ідентичності. Важливо створити умови для трансформації суспільної свідомості від підтримки імперіалістичної агресивної концепції «руського міра», подолання ототожнення рф з «великою Руссю», адже саме з цим ототожненням пов'язані ідея та зверхня державна політика «величі, почуття історичної виключності росії як окремої цивілізації». Відтак, окреме дослідження, присвячене історичним особливостям заселення росіян в Україні, визначенню їх соціального та політико-правового статусу ще чекає свого часу.

Список використаних джерел

1. Гоголь Т.В., Ярмоменко С.Г. Збереження культурної спадщини України на сільських територіях: загрози в умовах військової агресії. *Регіон-2022: стратегія оптимального розвитку*: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 лист. 2022 р., м. Харків). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. С. 160-163.
2. Глотов Б.Б. Культурно-цивілізаційна ідентифікація українського народу: монографія. Д.: ДРІДУ УАДУ, 2002. 216 с.
3. Кравченко Богдан. Соціальні відносини і національна свідомість в Україні ХХ століття. Київ: Основи, 1997. С. 55–67.
4. Кравченко О. В. Соціокультурний статус росіян в Україні та проблеми формування національної ідентичності. *Наукові записки НаУКМА*. 2011. Випуск 117. Історичні науки. С. 35-40.
5. Овдін О. Державне регулювання міграційного руху з України до Сибіру, Середньої Азії та Далекого Сходу на початку ХХ століття. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2013. № 1 (16). С. 12-19.
6. Огляд поточної ситуації збройного конфлікту на сході України та контекст окремих його проявів і наслідків: аналітичний звіт / Вадим Черниш, Вікторія Вороніна. К., 2020. 172 с.
7. Осьодло В., Будагьянц Л. Соціально-політичний контекст війни на Сході України. *Психологія і суспільство*. 2015. №3 (61). С. 12-17.

8. Питання ідентичності для російськомовних в Україні в контексті збройного конфлікту на сході країни. *International Alert – Український незалежний центр політичних досліджень*, 2017. 36 с.

9. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 26, ст.219.

10. Про правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті: Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 25, ст.190.

11. Про увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-1945: Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 25, ст.191.

12. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років: Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 26, ст.218.

13. Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні: монографія / Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, та ін. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 228 с.

14. Терлюк І. Росіяни в Україні: історичні особливості заселення та формування соціального і політико-правового статусу. *Вісник Львівського університету. Серія історична*. 2015. № 51. С. 303–324.

15. Gladii, A. Konteksty oraz uwarunkowania ruchu separatystycznego we wschodnim regionie Ukrainy w 2014 roku. *Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM*. 2018. № 13. С. 21-39. <https://doi.org/10.14746/r.2016.1>.

References

1. Hohol T.V., Yaromenko S.H. (2022). Zberezhennia kulturnoi spadshchyny Ukrainy na silskykh terytoriiakh: zahrozy v umovakh viiskovoi ahresii. *Rehion-2022: stratehiia optymalnoho rozvytku: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (pp. 160-163.). Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina. (in Ukrainian).

2. Hlotov B.B. (2002). *Kulturno-tsyvilizatsiina identyfikatsiia ukrainskoho narodu: monohrafiia*. D.: DRIDU UADU. (in Ukrainian).
3. Kravchenko Bohdan (1997). *Sotsialni vidnosyny i natsionalna svidomist v Ukraini XX stolittia*. Kyiv: Osnovy.
4. Kravchenko O. V. (2011). Sotsiokulturnyi status rosiiian v Ukraini ta problemy formuvannia natsionalnoi identychnosti. *Naukovi zapysky NaUKMA*. Vypusk 117. Istorychni nauky, 35-40.
5. Ovdin O. (2013). Derzhavne rehuliuвання mihratsiinoho rukhu z Ukrainy do Sybiru, Serednoi Azii ta Dalekoho Skhodu na pochatku KhKh stolittia. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 1 (16), 12-19.
6. Ohliad potochnoi sytuatsii zbroinoho konfliktu na skhodi Ukrainy ta kontekst okremykh yoho proiaviv i naslidkiv (2020): analitychnyi zvit / Vadym Chernysh, Viktoriia Voronina. K.
7. Osodlo V., Budahiants L. (2015). Sotsialno-politychnyi kontekst viiny na Skhodi Ukrainy. *Psykhologhiia i suspilstvo*, 3 (61), 12-17.
8. Pytannia identychnosti dlia rosiiskomovnykh v Ukraini v konteksti zbroinoho konfliktu na skhodi krainy (2017). International Alert-Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen.
9. Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv i zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky (2015): Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 26, 219.
10. Pro pravovyi status ta vshanuvannia pamiaty uchasykiv borotby za nezalezhnist Ukrainy u XX stolitti (2015): Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 25, 190.
11. Pro uvichnennia peremohy nad natsyzmom v Druhii svitovii viini 1939-1945 (2015): Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 25, 191.
12. Pro dostup do arkhiviv represyvnnykh orhaniv komunistychnoho totalitarnoho rezhymu 1917-1991 rokiv (2015): Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 26, 218.

13. Suchasni suspilno-politychni protsesy u sviti ta Ukraini (2019): monohrafiia / T. L. Nahorniak, M. V. Prymush, M. A. Polovyi, ta in.. Vinnytsia : TOV «TVORY».

14. Terliuk I. (2015) Rosiiany v Ukraini: istorychni osoblyvosti zaselennia ta formuvannia sotsialnoho i polityko-pravovoho statusu. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriiia istorychna*, 51, 303–324.

15. Gladii, A. Konteksty oraz uwarunkowania ruchu separatystycznego we wschodnim regionie Ukrainy w 2014 roku. Refleksje. *Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM*. 2018. № 13. C. 21-39. <https://doi.org/10.14746/r.2016.1>.

Hohol Tetiana,

Doctor of Science in Public Administration, Professor,

Professor at the Department of Public Administration and Governance, State University “Kyiv Aviation Institute”, 1, Liubomyra Huzara ave. Kyiv, Ukraine, 03058

Visiting professor at the Postgraduate Program of Regional Development and Agribusiness (PGDRA), The Western Paraná State University (Unioeste), Toledo Campus, Paraná, Brazil

**CONFLICTS IN THE EASTERN REGION OF PRESENT UKRAINE
AND INTERPRETATION OF THE MAIN SOCIO-POLITICAL
DEVELOPMENT TRENDS**

Abstract extended

The war in the East of Ukraine and the attitude of the local population to it brought to the fore the question of why processes of threatening territorial integrity took place in those regions. The purpose of the conducted research is an attempt to determine the causes of conflicts in the eastern region of Ukraine in 2014, political, linguistic, religious contradictions in the east of Ukraine, the roots of separatism and their influence on the occupation of territories. The study employs a comprehensive systematic literature review methodology, systematization of the scientific research of the authors, with the involving elements of historical and legal analysis, as well as the interpretation of the main socio-political trends of development to combine existing research and allows, based on what happened in the past, to make conclusion about future events. This approach facilitates the analysis of the adoption of new methods, the challenges encountered, and the opportunities that have emerged in the public sector landscape.

It was determined that the reasons for the hybrid war are the artificial division between the regions of Ukraine, the tools of which are territorial, economic, organizational, informational, historical, spiritual and psychological processes. It was determined that the hybrid nature of Russia's war against Ukraine led to the direct and

indirect involvement of the Russian Orthodox Church in the armed aggression against Ukraine, combining the Kremlin's narrative efforts into a relatively coherent ideology and a well-known tool in the arsenal of Russian hybrid war. It is noted that language and ethnicity are not the key characteristics of the modern conflict or identity in Ukraine, but the most important are the values that underlie self-identification, and the language issue was closely linked to the political one. In the events that took place in Ukraine since the spring of 2014 and continued until the Russian-Ukrainian war, the political background, with the ideology of imposing distorted values, played a key role.

Keywords: Eastern region of Ukraine, relocation, conflict, hybrid war.